

Funktionalisierung von Low-Twist Flachsgarnen für bauteilformnahes Preforming

Marc Fleischmann¹⁾, Anton Maistrovoi²⁾, Aakash Sahu¹⁾, Ava Chavoshi¹⁾, Jakob Schmidt¹⁾, Leonie Bratge¹⁾, Jörg Kaufmann¹⁾, Holger Cebulla¹⁾, Michael Mehring²⁾

¹⁾ TU Chemnitz, Professur Textile Technologien, marc.fleischmann@mb.tu-chemnitz.de, aakash.sahu@mb.tu-chemnitz.de, ava.chavoshi@mb.tu-chemnitz.de, jakob.schmidt@mb.tu-chemnitz.de, leonie.bratge@mb.tu-chemnitz.de, joerg.kaufmann@mb.tu-chemnitz.de, holger.cebulla@mb.tu-chemnitz.de, Reichenhainer Straße 70, 09126 Chemnitz, Deutschland

²⁾ TU Chemnitz, Professur Koordinationschemie, anton.maistrovoi@chemie.tu-chemnitz.de, michael.mehring@chemie.tu-chemnitz.de, Straße der Nationen 62, 09111 Chemnitz

Schlagwörter

Binder, epoxidiertes Leinöl, Flachsfaser, Preforming, Schlichte

Abstract

Bauteilformnahes Preforming mit trockenen Faserhalbzeugen stellt oftmals die wirtschaftlichste Variante dar, um hochwertige Verstärkungsfaserhalbzeuge abfallarm und ökonomisch zu verarbeiten. Für den Einsatz von Naturfasern in binderbasierten Preformingprozessen, wie bspw. Flachsfasern, wurden bislang nur wenige weiterreichenden Analysen durchgeführt. Flachsfasern benötigen durch ihre stets endliche Faserlänge eine Stabilisierung der Faserbandstruktur. Um die konventionell-textiltechnisch aufgebrachte Garndrehung zu vermeiden, wird ein drehungsfreier Flachswergfaser-Roving für die Preformfertigung entwickelt und untersucht. Die Rovings werden mit einer speziell entwickelten, garnfestigkeitssteigernden, biobasierten Schlichte funktionalisiert, die auch die Faser-Matrix-Haftung im Faser-Kunststoff-Verbund (FKV) verbessert. Für anschließende Preformingprozesse wird ein biobasierter Binder entwickelt, der chemisch reaktiv mit epoxid-basierten Matrixharzen ist. Sowohl Schlichte als auch Binder basieren auf epoxidiertem Leinöl (ELO). Es wird gezeigt, dass die vorgenommene Funktionalisierung zu einer signifikanten Steigerung des E-Moduls im FKV führt. Im Preformingprozess kann ein bis zu 52 % höherer Faser-Volumen-Gehalt (FVG) eingestellt werden als mit konventionellen Bindersystemen. Das so entwickelte Materialsystem steigert die Materialeigenschaften von kostengünstigen Flachswergfasern derartig, dass eine direkte Konkurrenz zu höherwertigen Flachs-Langfasern möglich ist.

1 Stand der Wissenschaft und Technik

Bauteilformnahes Preforming mit trockenen Faserhalbzeugen stellt oftmals die wirtschaftlichste Variante dar, um hochwertige Verstärkungsfaserhalbzeuge abfallarm und ökonomisch zu verarbeiten. In einem solchen Preformingprozess können idealerweise Verstärkungsfasern bauteilformnah und direkt verarbeitet, sowie die gewünschte Preformdicke und damit der Faser-Volumen-Gehalt (FVG) für die folgende Harzinfiltration gezielt eingestellt werden.

Für Prozessketten in der Kohlenstofffaserverarbeitung existieren hier bereits umfangreiche Untersuchungen, die sich mit den technischen und ökonomischen Parametern hinsichtlich Faserlegetechnik [1-3], Einfluss der Bebinderung und Preformkompaktierung [4-5] auseinandersetzen. Für den Einsatz von Naturfasern in binderbasierten Preformingprozessen, wie bspw. Flachsfasern, wurden bislang nur wenige weiterreichenden Analysen durchgeführt. Eine eingehende Betrachtung ist notwendig, da sich Flachsfasern grundlegend von synthetischen Verstärkungsfasern unterscheiden. Flachsfasern benötigen durch ihre stets endliche Faserlänge eine Stabilisierung der Garnstruktur. Konventionell-textiltechnisch wird hierfür in Spinnprozessen eine Garndrehung aufgebracht. Diese Garndrehung führt zu einer Abweichung der tatsächlichen Faserorientierung im Textil und beeinflusst die mechanischen Eigenschaften im Faser-Kunststoff-Verbund (FKV) negativ [6-7]. Die natürlich

bedingte Inhomogenität der individuellen Fasergeometrie selbst führt in der Regel zu einer geringen Packungsdichte der Fasern, die oft in einen geringen FVG und damit hohe, kosten- und CO₂-intensive Harzaufnahme von Flachsfaserhalbzeugen resultiert und sich negativ in der Lebenszyklusbilanzierung auswirkt [8-9]. Aus diesem Grund werden zunehmend drehungsfreie, unidirektionale Flachsfaserhalbzeuge entwickelt, die mittels Bindertechnik stabilisiert werden. Bekannte Ansätze nutzen hierfür entweder polymere Faseranteile [7] oder geben Flachs-eigener Pektine zu [10]. Beide Varianten versprechen jedoch nach Stand der Wissenschaft in der Kohlenstofffaserverarbeitung keine Vorzugslösung für Preformingprozesse. Lokale agglomerierte Polymeranteile führen in der Regel nicht zu einer ausreichenden Fixierung der Preformkompaktierung [11]. Pektine tragen nicht bzw. sogar negativ zur Faser-Matrix-Haftung bei und werden in der Regel vorzugsweise aus den Fasern entfernt [12]. In einer vorangegangenen Arbeit [13] wurde ein Ansatz entwickelt, Flachsfaserhalbzeuge mit einer biobasierten, untervernetzten Schlichte zu stabilisieren und deren Oberfläche möglichst fein so zu benetzen, dass eine optimale Anbindung von duroplastischen Matrixharzen möglich wird. Dieser Ansatz soll hier weiterführend im Preformingprozess untersucht werden.

2 Zielstellung

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein drehungsfreier Flachswergfaser-Roving für die Preformfertigung entwickelt und untersucht. Zielstellung ist es, durch die drehungsfreie Beschaffenheit des Rovings aus kostengünstigen Wergfasern möglichst vergleichbare FKV-Zugeigenschaften zum FKV mit kommerziell erhältlichen Langfaserrovings zu erreichen. Die erzielbaren mechanischen FKV-Zugeigenschaften sowie der im vakuumunterstützten Harzinfusionsverfahren erreichbare Faservolumengehalt werden mit kommerziell erhältlichen, gering-verdrehten Flachs-Langfaserrovings für FKV-Anwendungen verglichen. Drehungsfreie Flachsfaserrovings besitzen bedingt durch die natürlich-endliche Faserlänge generell keine ausreichende Zugfestigkeit zur textiltechnischen Verarbeitung. Deshalb sollen hier Faserbänder mit einer speziell entwickelten, garnfestigkeitssteigernden, biobasierten Schlichte funktionalisiert und mit angepasster Förder- und Spultechnik prozessiert werden. Darüber hinaus soll die Schlichte die Faser-Matrix-Haftung im FKV verbessern. Für anschließende Preformingprozesse wird ein biobasierter Binder entwickelt, der chemisch reaktiv mit ELO-basiertem Matrixharz und konventionellem Epoxidharz ist. Sowohl Schlichte als auch Binder basieren deshalb auf epoxidierendem Leinöl (ELO) und Admerginsäure als Vernetzer.

Im ersten Schritt werden zur Vereinfachung der Rovingverarbeitung Vorversuche zum Schlichteauftrag an Flachswerg-Vorgarnen durchgeführt. Diese Vorgarne sind lediglich mit einer technologisch nötigen Schutzdrehung versehen, um die nötige Garnfestigkeit zur textilen Weiterverarbeitung sicherzustellen. In vorangegangenen Arbeiten wurde der Einfluss der Schlichte auf die Garnzugfestigkeit untersucht. Erste Indikationen auf eine verbesserte Faser-Matrix-Haftung konnten in einer vorangegangenen Arbeit festgestellt werden [13]. Die Untersuchungen werden hier mit einer erweiterten Schlichte-Variantenvielfalt fortgesetzt. Eine Vorzugsvariante der Schlichte wird anhand der erzielbaren FKV-Zug-Eigenschaften parallel zur Faserorientierung und der eingestellten Garnzugfestigkeit ermittelt. Die Vorzugsvariante dient dann zur Funktionalisierung des drehungsfreien Flachswerg-Rovings. Anschließend werden die Preforming- und FKV-Eigenschaften des entwickelten drehungsfreien Flachswergrovings mit kommerziell erhältlichen, gering-verdrehten Flachs-Langfaserrovings verglichen. Das Kompaktierungsverhalten und dessen Einfluss auf den erreichbaren FVG im VARI-Verfahren werden unter Auftrag verschiedener Bindersysteme charakterisiert. An den mit Epoxidharz konsolidierten Preforms werden FKV-Zug-Eigenschaften parallel zur Faserrichtung geprüft.

3 Materialien und Methoden

3.1 Flachsfaserhalbzeuge

Im Rahmen dieser Untersuchungen werden zwei Arten von Flachsvovings aus Flachswerg-Fasern der Firma SachsenLeinen GmbH verwendet, die speziell für diese Forschungsarbeiten gefertigt sind. Beim ersten Roving-Typ handelt es sich um ein Vorgarn mit einer nominellen Feinheit von 1 ktex, das lediglich mit einer technologisch notwendigen Schutzdrehung von 43 Drehungen/m versehen ist, um die nötige Garnfestigkeit zur textilen Weiterverarbeitung sicherzustellen. Der zweite Roving ist ein Flachswerg-Streckenband der Feinheit 4 ktex, das unverdreht vorliegt. Dieses Streckenband dient als Grundlage für

die Entwicklung des drehungsfreien Flachswerg-Rovings. Als kommerziell erhältliche Vergleichsvariante wird ein gering-verdrehter Flachsvoving der Feinheit 1 ktex der Fa. Safilin France verwendet, der speziell für die FKV-Anwendung entwickelt ist. Von allen Garnvarianten wird vorab mittels optischer Analyse [13-14] der Garndrehungswinkel gemessen, um die mikrostrukturelle Faserorientierung zu ermitteln.

3.2 Schlichtebehandlung

Beide Flachswergrovings werden mit einer Schlichte funktionalisiert, die in unterschiedlichen Flottenkonzentrationen (vgl. Tabelle 1) als wässrige Emulsion im Tauchbad-Verfahren aufgetragen wird. Die Schlichte besteht zu 80 % aus epoxidierendem Leinöl (Merginat ELO, Hobum Oleochemicals GmbH) und zu 20 % aus Admerginsäure (Hobum Oleochemicals GmbH), die als Vernetzer dient. Die beiden Materialien werden bei 60 °C mittels Stabrührer vermischt, bis eine vollständige Lösung vorliegt. Im Anschluss wird eine wässrige Flotte mit unterschiedlicher Schlichtekonzentration hergestellt. Die Temperatur von 60 °C wird beibehalten und Polysorbat 80 als Dispergiermittel zugegeben. Um das Streckenband überhaupt textiltechnisch weiterverarbeiten zu können, ist grundsätzlich der Auftrag von Schlichte notwendig. Für die Versuchsdurchführung wurde in Vorversuchen eine minimal notwendige Schlichtekonzentration von 2,00 % ermittelt, die im Folgenden beibehalten wird.

Tabelle 1: Flottenkonzentrationen im Schlichte-Tauchbad

Schlichtekonzentration in Flotte [%]	Roving
0/0,50/1,25/2,00/2,75/4,75	Werg-Vorgarn 1 ktex, 43 Drehungen/m
2,00	Werg-Streckenband 4 ktex, drehungsfrei

Nach dem Tauchbadauftrag werden die Rovings mittels Infrarot-Strahlern auf einer Länge von 20 m getrocknet. Im letzten Schritt erfolgt das Aufspulen der Rovings im Präzisionsspulverfahren mittels eines Spulautomat Dietze & Schell DS10 (Dietze und Schell Maschinenfabrik GmbH). Die Liefergeschwindigkeit beträgt konstant 2 m/s.

3.3 Preforming

In den folgenden Preforming-Versuchen werden der unverdrehte, beschlichtete Flachswergroving und der kommerziell erhältliche geringverdrehete Langfaser-Roving der Fa. Safilin France untersucht.

3.3.1 Binderauftrag

Als Binder kommen Polymersysteme zum Einsatz, die entweder chemisch vernetzend oder thermoplastisch-physikalisch haftend wirken. Der Auftrag erfolgt mittels Pulverstreuer (eigene Entwicklung) oder dem (Hotmelt-)Sprühgerät Reka TR 80 LCD (vgl. Tabelle 2). Der vernetzende Binder ELO/AD/MI wird eigens für diese Forschungsarbeiten entwickelt und besitzt eine Restreaktivität zur Vernetzung mit dem ELO-AD-basierten Matrixpolymer. ELO/AD/MI besteht aus 80 % epoxidierendem Leinöl und 20 % Admerginsäure, diese Mischung wird mit 3 % 1-Methylimidazol als Reaktionsbeschleuniger versetzt. Die Vermischung der Komponenten erfolgt unter Rühren bei 60 °C, bis eine vollständige Lösung vorliegt. Zur Aktivierung der Binder werden die Preforms unter Temperatureinfluss auf ein Soll-Maß entsprechend einer Preformdicke von 50 % Faservolumengehalt gepresst. Die Aktivierungstemperaturen entsprechen den Herstellerangaben zum Schmelzpunkt. Für das System ELO/AD/MI wurde die minimale Vernetzungstemperatur und -zeit vorab experimentell ermittelt. Die Auftragsmenge der Bindersysteme entspricht jeweils der minimalen Menge, die zur Fixierung der Faserlagen notwendig ist. Die Ermittlung der Auftragsmenge erfolgte experimentell.

Tabelle 2: Bindersysteme mit Auftrags- und Aktivierungsvarianten

Binder, Grundpolymer	Funktion	Auftrag	Aktivierung
Bühnen C1404, CoPA	thermoplastisch	Hotmelt-Sprühen	120 °C, 10 min
Westlake 05311, Epoxy	thermoplastisch	Pulverstreuen	120 °C, 10 min
ELO/AD/MI	vernetzend	Sprühen	130 °C, 20 min

3.3.2 Preformkompaktierung

Zur Untersuchung des Kompaktierungsverhaltens der mit Schlichte und Binder funktionalisierten Flachsfaserhalbzeuge werden Preforms im DFP-Verfahren [15] mit einer Einzellagen-Flächenmasse von 500 g/m² und einem Laminataufbau [0/+45/-45/0] gefertigt. Die gleich-orientierten 0°-Lagen werden mit einer halben Rovingbreite versetzt zueinander gelegt, um sog. Nesting-Effekte [16] zu vermeiden. Die Preforms werden im Heißpressverfahren mit beigelegten Abstandshaltern auf eine Dicke von 2,85 mm entsprechend einem Faservolumengehalt von 50 % kompaktiert und durch die Aktivierung des Binders fixiert (vgl. Tabelle 2). Nach Entnahme der Preforms erfolgt nach 24 h die Messung der Preformdicke mittels flächiger Prüfzange.

3.4 Untersuchungen am Faser-Kunststoff-Verbund

Aus Flachsfaserpreforms mit unterschiedlichem Schlichte- und Bindergehalt werden Faser-Kunststoff-Verbundproben im VARI-Verfahren gefertigt. Die Fertigung der binderfreien Preforms mit den konventionellen, verdrehten Flachsvorgarnen erfolgt im Tailored Fiber Placement (TFP) Verfahren. Die drehungsfreien, bebinderten Flachswergrovings können im DFP-Verfahren verarbeitet werden. Als Matrixharz kommt eine eigene ELO Rezeptur und das kommerziell erhältliche, biobasierte Epoxidharz Plankton der Fa. R*Concept zum Einsatz. Die ELO Rezeptur besteht aus ELO mit AD als Vernetzer im Mischungsverhältnis 1:1, diese Mischung wird mit 3 % 1-Methylimidazol als Reaktionsbeschleuniger versetzt. Die Vermischung der Komponenten erfolgt unter Rühren bei 60 °C, bis eine vollständige Lösung vorliegt. Infusion und Vernetzung des ELO-Harzes erfolgen bei 80 °C bzw. für 1 h bei 150 °C. Das Epoxidharz Plankton wird bei Raumtemperatur infundiert und für 48 h bei Raumtemperatur vernetzt. Die mechanischen FKV-Kennwerte werden im Zugversuch in Anlehnung an DIN EN ISO 527-5 mit unidirektionaler Faserrichtung parallel zur Zugrichtung geprüft. Der E-Modul wird als Sekante zwischen 0,05–0,15 % Dehnung ausgewertet, um den Bereich der maximalen Steigung des typischerweise nicht-linearen Kraft-Weg-Verlaufs von Flachsfaser verstärkten Kunststoffen zu charakterisieren [13, 17]. Um den Einfluss der Schlichte auf die Faser-Matrix-Haftung im FKV-Zugversuch vergleichbar zu machen, werden die aus Flachswerg-Vorgarn gefertigten Preforms direkt nach der Infusion zur Konsolidierung auf eine Soll-Dicke entsprechend einem FVG von 50 % gepresst. Alle FKV-Varianten für die Zugprüfung nach DIN EN ISO 527-5 sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

Tabelle 3: Preform und FKV-Varianten für die Zugprüfung in 0° zur Faserrichtung von unidirektional verstärktem FKV nach DIN EN ISO 527-5

Roving	Preforming	Flächenmasse	Schlichte in Flotte	ELO-Binder	Matrix
Werg-Vorgarn	TFP	500 g/m ²	0 %	-	Plankton
Werg-Streckenband	DFP	1500 g/m ²	2 %	ja	Plankton
Werg-Streckenband	DFP	1500 g/m ²	2 %	ja	ELO
Langfaser-Roving	TFP	500 g/m ²	-	-	Plankton

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Einfluss von Garndrehung und Schlichtauftrag auf FKV-Zugeigenschaften

Die optischen Analysen des Garndrehungswinkels sind in Tabelle 4 dargestellt. Es wird ersichtlich, dass der Schlichteauftrag keinen messbaren Einfluss auf den Garndrehungswinkel hat. Die Abweichung der Werte der Versuchsreihen liegen im Rahmen der Standardabweichungen und sind durchweg vergleichbar. Dadurch ist von einer gleichen Faserorientierung innerhalb der Werg-Vorgarn-Varianten auszugehen. Ein Einfluss auf die FKV-Zugeigenschaften parallel zur Faser- bzw. Roving-Orientierung ist nicht zu erwarten. Für den drehungsfreien Werg-Roving konnte erwartungsgemäß kein Drehungswinkel ermittelt werden. Die Garndrehung des kommerziell erhältlichen Langfaser-Rovings liegt unterhalb des Wertes des Vorgarns. Die dadurch resultierende Faserorientierung lässt bessere mechanische FKV-Eigenschaften erwarten. Die ausreichende Zugfestigkeit des Langfaser-Rovings im Vergleich zum Werg-Vorgarn lässt sich v. a. durch die kompakter gesponnene Garnstruktur erklären. Der Garndurchmesser ist ca. 20 % geringer als der des Werg-Vorgarns.

Tabelle 4: Garndrehungswinkel der Flachsvrovings

Roving	Schlichtevarianten [%]	Garndrehungswinkel [deg]
Werg-Vorgarn	0/0,5/1,25/2/2,75/4,75	17,43/16,62/17,33/17,23/17,59/18,13
Langfaser-Roving	-	12,48

Im FKV-Zugversuch nach DIN EN ISO 527-5 zeigt sich bei gleichem FVG von 50 % ein deutlich gesteigerter E-Modul, wenn Flachswerg-Garne mit Schlichte vorbehandelt sind (vgl. Abbildung 1). Alle beschichteten Prüfreihen zeigen im zwei Stichproben t-Test für unabhängige Stichproben mit unterschiedlichen Varianzen einen signifikant höheren E-Modul als die Referenzprobe, die das Tauchbad ohne Schlichtezusatz durchfährt. Dies deutet auf eine gesteigerte Faser-Matrix-Haftung durch die Schlichtebenetzung der Fasern hin. Bei einem Schlichteanteil in der Tauchbadflotte von 0,5 % und 1,25 % erhöht sich der E-Modul um 31 % bzw. 33 % gegenüber der Referenzprobe. Bei einem höheren Schlichteanteil von 2,75 % und 4,75 % sinkt die E-Modulsteigerung auf 25 % bzw. 16 %. Bei der Variante mit 2 % Schlichteanteil in der Flotte ist von einem Fehler im Schlichteprozess auszugehen. In vorher durchgeführten Untersuchungen unter vergleichbaren Prüfbedingungen zeigen Flachsfasern, die mit 2 % Schlichteanteil in der Flotte behandelt wurden, deutlich höhere Eigenschaftsverbesserungen, als sie hier festzustellen sind. Zu erwarten ist ein E-Modul, der höher als bei der einem Schlichteanteil im Tauchbad von 2,75 % liegt [13]. Grundsätzlich ist daher für eine maximalen Steigerung des E-Moduls um ≥ 33 % von einem optimalen Schlichteanteil im Tauchbad von 0,5 %–2,75 % auszugehen.

Auf Grundlage dieser Prüfergebnisse erfolgten Vorversuche zum Schlichteauftrag auf unverdrehtes Flachswerg-Streckenband. Eine ausreichende Zugfestigkeit des Streckenbands wird ab einem Schlichteanteil von 2 % in der Tauchbadflotte erreicht. Bei geringerem Schlichteanteil treten vermehrt Brüche des Streckenbands im Auftrags- und Spulprozess auf. In allen Versuchen mit dem Flachswerg-Streckenband wird daher diese Schlichtevariante verwendet.

4.2 Einfluss von Binder auf die Preformkompaktierung

Zur Fixierung der Preformkompaktierung werden Safilin Flachslangfaser-Rovings mit dem Schlichte-stabilisierten Flachswerg-Streckenband mit Binder beaufschlagt. Bei einer Kompaktierung auf eine Preformdicke entsprechend einem FVG von 50 % erfolgt die Binderaktivierung. Nach 24 h zeigen die Preforms mit den konventionellen thermoplastischen Bindern aus CoPA (Bühnen C1404) und thermoplastischem Epoxidharz (Westlake 05311) ein Rückstellereffekt (Bulk Faktor) von 43 % bzw. 54 %.

Abbildung 1: Einfluss des Schlichtauftrags auf den E-Modul in Faserrichtung von FKV-Proben aus Flachswerg-Vorgarn mit einem FVG von 50 %; Zugprüfung nach DIN EN ISO 527-5

In diesem Kompaktierungszustand entspricht die Faserdistribution einem erreichbaren FVG unter Vakuum von 35 % bzw. 32 %. Unter Einsatz der entwickelten ELO-basierten, chemisch vernetzenden Bindervariante wird mit dem Langfaser-Roving ein deutlich geringerer Bulk Faktor von 25 % erreicht, der einen FVG von 40 % ermöglicht. Mit dem Schlichte-stabilisierten Streckenband bleibt bei Verwendung von ELO-Binder die Preformkompaktierung nahezu vollständig erhalten (Bulk Faktor 1 %, FVG 49 %). Die Ergebnisse der Kompaktierungsversuche sind in Abbildung 2 dargestellt.

Die geringe Fixierwirkung der thermoplastischen Binder ist mit deren hoher Viskosität von > 1000 Pa s bei Aktivierungstemperatur zu begründen. Dadurch kann keine ausreichende Benetzung der im Vergleich zu Glas- oder Kohlenstofffaser extrem inhomogenen Faseroberfläche erfolgen. Der reaktive ELO-Binder erreicht dagegen eine sehr homogene Benetzung und kann an die ebenfalls ELO-basierte Schlichte chemisch binden. Dies wirkt dem Rückstellen des Preforms effektiv entgegen. Weiterhin begünstigt die flache, eher rechteckige Querschnittsform mit homogener, kompakter Faserdistribution des beschichteten Streckenbands die Preformkompaktierung. Der runde Querschnitt des Langfaser-Rovings verhindert dagegen durch die lokalen Faseranhäufungen die Kompaktierung. Um einen technisch sinnvollen FVG zu erzielen, sind entsprechend drehungsfreie, homogene Faserbänder mit einer Fixierung durch reaktiven Binder zu bevorzugen.

Abbildung 2: Rückstellverhalten 24 h nach Kompaktierung und Aktivierung von bebinderten Preforms aus gering verdrehtem Safilin Langfaser-Roving 1000 tex und Schlichte-stabilisiertem Flachswerg-Streckenband

4.3 Einfluss des Preformings auf die Zugeigenschaften von Flachs-FKV

Die Vorteile der Vorkompaktierung von Flachsfaser-Preforms wirken sich auch auf den Zugversuch in 0° zur Faserorientierung nach DIN EN ISO 527-5 aus (vgl. Abbildung 3). Im direkten Vergleich der Rovings mit geringer Garndrehung weisen die Wergfasern (Wergfaser Vorgarn) ein deutlich geringeres E-Modul von 10,6 GPa im Vergleich zum Langfaser-Roving (Safilin) mit 17,8 GPa auf. Noch deutlicher fällt die Differenz bei der Zugfestigkeit mit 120 MPa gegenüber 197 MPa aus.

Da die Probekörper im VARI Verfahren hergestellt sind, hat die Preformkompaktierung maßgeblichen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften. Beide Rovings weisen eine geringe Vorkompaktierung auf, wodurch sich bei der Wergfaser-Vorgarn Variante ein FVG von 21 % und beim Langfaser-Roving von 26 % einstellt.

Weiterhin wird der Unterschied der mechanischen Zugeigenschaften zum einen von der technologisch bedingt inhomogeneren Faserlängenverteilung des Wergs im Gegensatz zur Langfaser bedingt. Zum anderen besitzt das Wergfaser Vorgarn mit 17,4° einen höheren Garndrehungswinkel als der Langfaser-Roving mit 12,5°. Dadurch liegt eine höhere Abweichung der tatsächlichen Faserorientierung von der eigentlich eingestellten Vorzugsorientierung vor.

Das hohe Potential der Wergfasern wird mittels des entwickelten Funktionalisierungs- und Preformingprozesses deutlich effizienter ausgenutzt. Die mit ELO-Binder vorkompaktierten Preforms aus unverdrehtem Wergfaser-Streckenband erreichen im FKV einen FVG von 40 % mit biobasiertem Epoxidharz und 41 % mit ELO-basiertem Harz. Dadurch liegt der E-Modul mit 20,6 GPa (EP) bzw. 18,9 GPa (ELO) um 15 % bzw. 6 % höher als bei der Variante mit Langfaser-Roving. Die Zugfestigkeit ist mit 130 MPa bzw. 139 MPa um 9 % bzw. 16 % höher als beim Werg-Vorgarn, wodurch der Festigkeitsunterschied zum Langfaser-FKV geringer wird.

Die Prüfergebnisse zeigen deutlich, dass eine anwendungsgerechte, drehungsfreie und kompakte Vorlage der Wergfasern zu deutlich gesteigerten Zugeigenschaften führen.

Abbildung 3: Ergebnisse des FKV-Zugversuchs in 0° zur Faserorientierung nach DIN EN ISO 527-5

5 Zusammenfassung und Ausblick

Die Untersuchungen zeigen, dass es aus Sicht der mechanischen, faserdominierten FKV-Zugeigenschaften zielführend ist, Flachfasern für FKV-Anwendungen in einem spezifischen Vorbereitungsprozess als drehungsfreie, kompakte Faserbänder zu verarbeiten. Konventionelle textile Spinnprozesse führen in der Regel zu einem runden Garn- bzw. Rovingquerschnitt, was eine Preformkompaktierung zur Maximierung des FVG behindert. Zur Fixierung der Faserlagen bzw. Preformkompaktierung hat sich ELO-basierter, vernetzungsfähiger Flüssigbinder gegenüber konventionellen, thermoplastischen Systemen als geeignet bewiesen. Die Benetzung von Flachfasern mit ELO-basierter Schlichte, die vernetzungsfähig mit dem späteren Matrixharz ist, steigert die FKV-Zugeigenschaften signifikant. Mit entsprechenden Vorbereitungsprozessen werden kostengünstige Wergfasern technisch konkurrenzfähig gegenüber den höherwertigeren, aber teuren Langfasern. Insbesondere eine drehungsfreie, kompakte Faserbandkonstruktion ist für einen wirkungsvollen Preformingprozess zur Einstellung eines möglichst hohen FVG maßgeblich.

Literaturangaben

- [1] Fleischmann, M.; Bratge, L.; Spickenheuer, A.; Bittrich, L.; Kaufmann, J.; Ehemann, C.; Cebulla, H. (2019): Near Net Shape Preforming: Comparing Dry Fiber Placement Process on the Example of a Lightweight Car Door, In: Conference Proceedings of the 4th International MERGE Technologies Conference, 2019, S. 123-124.
- [2] Fleischmann, M.; Bratge, L.; Spickenheuer, A.; Bittrich, L.; Ehemann, C.; Kaufmann, J.; Cebulla, H. (2018): Fertigungsgerechte FE-basierte Optimierung von textilen Preforms am Beispiel einer Leichtbau-Fahrzeuggtür, In: Tagungsband zur 16. Chemnitzer Textiltechnik-Tagung, 2018, S. 144–152.
- [3] Kaiser, M.; Göttinger, M.; Herbeck L. (2018): Faserdirektablageverfahren durch integrierte Faserkonfektionierung, In: Tagungsband zur 16. Chemnitzer Textiltechnik Tagung, 2018, S. 86–91.
- [4] Mack, J. (2015): Entwicklung eines adaptiven Online-Bebinderungsprozesses für die Preformherstellung (Dissertation), Technische Universität Kaiserslautern.
- [5] Dickert, M. (2015): Einfluss von Binder auf die Herstellung von Faserkunststoffverbunden (Dissertation), Technische Universität Clausthal.
- [6] Baets, J.; Plastria, D.; Ivens, J.; Verpoest, I. (2014): Determination of the optimal flax fibre preparation for use in unidirectional flax-epoxy composites, In: J. Reinf. Plast. Compos., 33/5, S. 493–502, doi: 10.1177/0731684413518620.
- [7] Graupner, N.; Lehmann, K. H.; Weber, D. E.; Hilgers, H. W.; Bell, E.G.; Walenta, I.; Berger, L.; Brückner, T.; Kölzig, K.; Randerath, R.; Bruns, A.; Frank, B.; Wonneberger, M.; Joulian, M.; Bruns, L.; von Dungern, F.; Janßen, A.; Grieß, T.; Kunst, S.; Müssig, J. (2021): Novel low-twist bast fibre yarns from flax tow for high-performance composite applications, Materials (Basel), 14/1, S. 1–27, doi: 10.3390/ma14010105.
- [8] Jahn, K.; Rabe, H.; Kaufmann, J.; Siegel, C. (2017): Auslegung eines Snowboards aus nachwachsenden Rohstoffen, In: Holztechnologie, 58, S. 20–24.
- [9] Ribeiro, I.; Kaufmann, J.; Schmidt, A.; Peças, P.; Henriques, E.; Götze, U. (2017): Fibre Reinforced Polymers in the Sports Industry - Life Cycle Engineering Methodology Applied to a Snowboard Using Anisotropic Layer Design, In: International Journal of Sustainable Engineering, 12/3, S. 201-211, <https://doi.org/10.1080/19397038.2018.1508318>.
- [10] De Prez, J.; Van Vuure, A. W.; Ivens J.; Aerts G.; Van de Voorde I. (2018): Enzymatic treatment of flax for use in composites, In: Biotechnol. Reports, 20, S. e00294, doi: 10.1016/j.btre.2018.e00294.

- [11] Cherif, C. (2013): Leichtbau mit Textilverstärkung für Serienanwendungen: Bindematerialien - Textile Preforms - Verbundbauteile, Buch zum DFG-AiF-Clustervorhaben - Leichtbau und Textilien [S.l.], Verl. Wissenschaftliche Skripten.
- [12] Van de Weyenberg, I.; Ivens, J.; De Coster, A.; Kino, B.; Baetens, E.; Verpoest, I. (2003): Influence of processing and chemical treatment of flax fibres on their composites, In: Compos. Sci. Technol., 63/9, S. 1241–1246, doi: 10.1016/S0266-3538(03)00093-9.
- [13] Fleischmann, M. et al. (2021): Naturstoffbasierte Schlichte zur Funktionalisierung von Flachfasern für den Einsatz in Faser-Kunststoff-Verbunden“, In: Technomer 2021 - 27. Fachtagung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren, 2021.
- [14] Ozkaya, Y. A.; Acar ; Jackson, M. R. (2010): Yarn twist measurement using digital imaging, In: J. Text. Inst., 101/2, S. 91–100, doi: 10.1080/00405000802263476.
- [15] Heinrich, H.J.; Link, C.; Vettermann, F. (2013): Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer endkonturnahen Preform, DE102013205360A1, 2013.
- [16] Lomov, S.V.; Verpoest, I.; Peeters, T.; Roose, D.; Zako, M. (2003): Nesting in textile laminates: Geometrical modelling of the laminate, In: Compos. Sci. Technol., 63/7, S. 993–1007, doi: 10.1016/S0266-3538(02)00318-4.
- [17] Kersani, M., Lomov, S.V.; Van Vuure, A.W.; Bouabdallah, A.; Verpoest, I. (2015): Damage in flax/epoxy quasi-unidirectional woven laminates under quasi-static tension, In: J. Compos. Mater., 49/4, S. 403–413, doi: 10.1177/0021998313519282.